

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА И ШКОЛЫ)

Искакова М.О.¹, Орынғалиева Ш.О.²

¹кандидат педагогических наук, доктор PhD

²доктор PhD, и.о. ассоциированного профессора

УО «Alikhan Bokeikhan University», г. Семей, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215814>

В мировом сообществе в последние годы приоритет образовательной политики основывается на инклюзивном обучении. Образование и воспитание детей с особыми потребностями на основе запросов общества и государственного заказа, их социализация - одна из приоритетных задач.

Закон РК «Об образовании» гарантирует образование каждого ребенка, что подтверждает возможность внедрения данной модели включения детей с особыми потребностями к массовой школе [1]. А также описывает специальные условия для получения образования - условия, включающие специальные учебные и индивидуально развивающие программы, методы обучения, технические, учебные и иные средства, среду жизнедеятельности, психолого-педагогическое сопровождение, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение образовательных программ детьми с ограниченными возможностями.

Кафедра педагогики и психологии Alikhan Bokeikhan University на протяжении нескольких лет работает над проблемой изучения вопросов инклюзивного образования.

В рамках исследований в области инклюзивного образования кафедра педагогики и психологии изучает следующие направления:

1. «Организация психолого-педагогические сопровождения в системе инклюзивного образования», направленная на работу всех специалистов, работающих в системе инклюзивного образования.

2. «Психолого-педагогическая поддержка родителей детей с РАС», изучающая проблему детского аутизма и сопровождения родителей детей с РАС, интеграция их в общество.

3. «Психологическое сопровождение работников и родителей ДРЦ «Алем» г. Экибастуз, специализирующаяся на реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На базе Alikhan Bokeikhan University функционирует Казахстанско- Израильский центр разработки инклюзивных образовательных программ, где осуществляется совместная работа над темой «Организация психолого-педагогического сопровождения в системе инклюзивного образования» на базе КГУ СОШ №42 с дошкольным интернатом, КГУ СОШ №20, КГКП ясли-сад №8 «Балбөбек», ДЦР «Элем» г. Экибастуз.

Работа была начата с 2014-2015 учебного года. В регионе открытие первого коррекционного класса в средних общеобразовательных учреждениях произошло именно в школе №42. Системная работа профессорско-преподавательского состава кафедры педагогики и психологии университета на основе партнерства обусловило предоставление методической помощи, проводимой совместно с данной школой. Проведение психолого-

педагогического сопровождения учащихся коррекционных классов, родителей педагогом-психологом школы оказало большое влияние на поиск решений вопросов инклюзивного образования.

Ежегодно проводятся научные семинары, круглые столы, тренинги, мастер-классы, онлайн встречи с привлечением зарубежных и отечественных ученых по обсуждению вопросов инклюзивного образования.

Успешно функционирует психолого-педагогический коррекционный кабинет, на базе которого ведется работа логопеда, педагога-психолога с детьми, имеющими задержку речевого развития.

Ведется научно-исследовательская работа в сфере изучения современных подходов инклюзивного образования, имеется ряд публикаций по проблемам инклюзии, выполняются дипломные и магистерские исследования по данной проблеме.

Руководство Alikhan Bokeikhan University и ППС кафедры педагогики и психологии в рамках инклюзивного образования работает в следующих аспектах:

1. Создание адаптивной образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями – открытие ресурсного центра поддержки инклюзивного образования на базе КГУ СОШ № 42 с пришкольным интернатом, которая является площадкой для реализации дуального обучения; разработка дополнительной образовательной программы «Адаптация и социализация обучающихся с ограниченными возможностями в инклюзивном образовании»; создание без барьерного доступа для обучающихся с особыми образовательными потребностями к учебному процессу.

2. Организация системы обучения и повышения квалификации специалистов, работающих в инклюзивной среде – ежегодное повышение квалификации ППС кафедры, работающих в сфере инклюзивного образования. Так например, «Организация работы с родителями, опекунами детей с РАС» на примере опыта центра «Vencer Autismo» (Португалия), «Программа консультационного психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС», «Методическое сопровождение по применению лучших российских практик психологического и коррекционного педагогического обеспечения общего образования» и т.д.; проводятся курсы повышения квалификации для педагогов школ и колледжей «Инклюзивное образование в системе дошкольного и среднего образования» и т.д.

3. Оказание методической помощи педагогам общеобразовательных школ, работающих с детьми с особыми потребностями – проведение круглых столов, семинаров с педагогами школ по вопросам психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования и ее организации;

4. Поддержка научно-методической работы педагогов школ – совместные публикации учебно-методических пособий и научных статей, рецензирование методических пособий;

5. Организация психологического сопровождения лиц, включенных в инклюзивную среду – оказание психологической консультативной помощи родителям детей с ОВ и педагогам, работающих в инклюзивных классах;

6. Участие в международных проектах, стажировках по проблемам инклюзивного образования – участие в международном фестивале семейной психологии и психотерапии «Улыбка» (г. Ташкент, Узбекистан, г. Алматы Казахстан), успешно защищаются

докторские диссертации в области инклюзивного образования, в рамках которого были пройдены научные стажировки.

7. Сотрудничество с зарубежными вузами в рамках изучения опыта интеграции инклюзивного образования.

Alikhan Bokeikhan University как социально ответственный университет на постоянной основе реализует проекты, направленные на развитие социально-экономического потенциала региона, совершенствования системы образования и поддержку социально-уязвимых слоев населения.

Результатом научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава и студентов являются увеличение интереса над данной проблемой и ее решение.

Продолжается работа по укреплению научно-методической работы, обмену опытом, установке диалогово-экспериментальной площадки по научно-исследовательской работе обучающихся.

На данный момент имеются уже результаты проводимой работы, которые планируется развивать и далее. Мы уверены, что совместная системная работа вуза и школы даст хорошие, положительные результаты в ближайшем будущем.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» от 26 июня 2021 года № 56-VII